

Revitalisasi Budaya dan Ekosistem Lokal dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan: Pembelajaran dari Proyek menuju Penghidupan Berkelanjutan Tahun 1999-2004

Revitalization of local culture and ecosystems in agricultural sustainable development: learning from toward sustainable livelihood project's 1999-2004

Didiek Surjanto^{1,*}

¹WWF-LESTARI Project Leader/Heart of Borneo Liasion. Jl. Krakatau Palangka Raya 73112, Kalimantan Tengah, Indonesia.

* email: didiek.surjanto@gmail.com.

Manuskrip diterima: 23 Desember 2016. Revisi disetujui: 7 Februari 2017.

Keprihatinan terhadap kehidupan masyarakat lokal yang sedang menghadapi degradasi lahan dan hutan melahirkan upaya pengembangan kehidupan berkelanjutan di beberapa kelurahan di wilayah Kota Palangka Raya. Manusia saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk kelembagaan guna memecahkan persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan. Revitalisasi budaya dan ekosistem lokal menjadi pilihan untuk mewujudkan interaksi manusia dengan alam yang berkelanjutan. Gerakan kembali *malan* (berladang dalam Bahasa Ngaju), pemulihan hubungan sosial seperti *handep* dan *hajamuk* (gotong royong dalam pengolahan lahan, penanaman dan pada saat panen), gerakan berkebun karet dan pengelolaan hutan secara lestari serta pembibitan pantung (jelutung) membuktikan bahwa budaya lokal masing relevan untuk memecahkan (paling tidak sebagian) masalah yang dihadapi masyarakat di masa kini.

Kata kunci: Kehidupan berkelanjutan, kelembagaan lokal, ekosistem.

Concerns about the lives of local communities who are facing land and forest degradation spawned efforts to develop sustainable livelihoods in several villages in the city of Palangka Raya. Humans interact with each other so as to form an institutional order to solve the problems of social, economic and environmental. Revitalization of local cultures and ecosystems is a choice for realising the human interaction with nature in a sustainable manner. Malan movement (farming in Ngaju language), restoration of social relations as handep and hajamuk (mutual assistance in land preparation, planting and at harvest), the movement of rubber gardening and sustainable forest management as well as nurseries of pantung prove that the local culture in all relevant to solving (at least partially) the problem faced by the people in the masses now.

Keywords: Sustainable living, local institutions, ecosystems.

PENDAHULUAN

Bayangan Pulau Kalimantan yang dipenuhi hutan lebat, sungai lebar dengan ikan berlimpah, rotan dan pohon sagu disepanjang sungai sudah

berlalu. Kalimantan sekarang dihiasi dengan pemandangan hutan meranggas akibat penebangan dan kebakaran berulang kali, rawa-rawa gambut mengering dan mudah tersulut kebakaran di musim kemarau. Pemandangan

serupa yang dilihat anggota-anggota Susila Budi Dharma (SUBUD) Britain. Pemandangan yang melahirkan keprihatinan menyaksikan masyarakat di Sei Gohong dan sekitarnya di wilayah Kota Palangka Raya. Masyarakat di kelurahan tersebut harus menempuh kehidupan di tengah lingkungan yang telah banyak berubah. Lorna Dowson-Collins dan Sachlan North bersama anggota SUBUD Britain yang tergabung dalam *Kalimantan Support Group* (KSG) lalu memprakarsai Proyek Menuju Penghidupan Berkelanjutan (PMPB).

Misi pokok Proyek Menuju Penghidupan Berkelanjutan adalah “mengembangkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat melakukan tanggapan proaktif dan berkelanjutan atas tantangan-tantangan yang muncul dari kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang berubah cepat”. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah Pelatihan Fasilitator *Participatory Rural Appraisal* (PRA) di Sei Gohong pada Bulan Desember 1996. PRA merupakan teknik-teknik pembelajaran bersama untuk mengkaji persoalan-persoalan masyarakat. Pendekatan partisipatif melalui PRA akan diterapkan dalam PMPB. Langkah selanjutnya adalah penjajakan program pengembangan masyarakat di Kelurahan Marang dan Kelurahan Tumbang Tahai (khusus di lokasi Transabangdep—Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial—Harawung, yang dibuka tahun 1991 dan tahun 2002 diubah statusnya menjadi Kelurahan Habaring Hurung). Proses penjajakan dilaksanakan selama 2 tahun.

Pada akhir tahun 1999, KSG memperoleh dana hibah dari *National Lottery Charity Board/NLCB* (sekarang menjadi *Community Fund/CF*) untuk menjalankan PMPB selama 2 tahun. Pada tahun 2000 pendampingan PMPB diperluas, ditambah UPT Sei Gohong (lokasi transmigrasi yang dibuka tahun 1997) dan Tumbang Napoi—di daerah hulu sungai Kahayan (kerjasama dengan Yayasan Tambuhak Sinta/YTS, dan akhirnya dikelola sendiri oleh YTS). Pada tahun 2001, KSG kembali memperoleh hibah dari *Community Fund* untuk meneruskan PMPB selama 2 tahun lagi dan pendampingan diperluas ke Kelurahan Kanarakan, Petuk Bukit dan Panjehang.

Pada tahap kedua, pendekatan PRA diperkaya dengan pendekatan Kaji Tindak Partisipatif (KTP) yang merupakan adaptasi berdasar pengalaman Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat (PP3R) – Yayasan Agro Ekonomika (YAE) dalam menerapkan pendekatan *Participatory Learning Action* (PLA). Bila PRA hanya menyediakan alat bantu dalam pemberdayaan secara partisipatif, KTP menyediakan landasan teori dan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lebih terarah. Empat prinsip KTP yang dipegang teguh dalam pelaksanaan PMPB adalah: 1) Otonomi pengambilan keputusan di tangan masyarakat; 2) Partisipasi melalui demokrasi langsung; 3) Keswadayaan; dan 4) Belajar dari pengalaman dan sejarah. Pendampingan lebih diperdalam dengan pengembangan kapasitas masyarakat yang didampingi melalui pelatihan serta melibatkan masyarakat dalam lokakarya yang relevan. Hubungan dengan lembaga non pemerintah dan lembaga pemerintah mulai dibangun. Inisiatif di tingkat masyarakat memerlukan dukungan dari pihak lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang diperlukan dalam pengembangannya.

PERKEMBANGAN YANG DICAPAI DARI PENDAMPINGAN PMPB

Proyek Menuju Penghidupan Berkelanjutan (PMPB) berakhir pada bulan Nopember 2004, tepat lima tahun sejak proyek dimulai pada bulan Desember 1999. Komponen proyek yang dilaksanakan selama kurun waktu tersebut adalah:

Tahun I (Desember 1999 – Nopember 2000)

- Persiapan kantor
- Pelatihan fasilitator
- Kajian Dasar (*baseline study*) di 4 lokasi pendampingan (Marang, Habaring Hurung, UPT Sei Gohong dan Tumbang Napoi)
- Pengembangan kapasitas masyarakat melalui teknik PRA, termasuk dukungan teknis dalam budidaya ikan (bekerja sama dengan Balai Benih Ikan Tangkiling)
- Dukungan terhadap pengembangan pola penghidupan berkelanjutan (pengelolaan

hutan, budidaya ikan, ternak ayam potong, pertanian organik, fasilitas kredit mikro)

- Identifikasi tanaman ternak organik
- Program kesehatan ibu dan anak
- Pengembangan kapasitas staf proyek

Tahun II (Desember 2000 – Januari 2002)

- Kajian dasar di lokasi pendampingan baru (Kanarakan, Petuk Bukit dan Panjehang), lokasi Tumbang Napoi ditangani oleh Yayasan Tambuhak Sinta secara mandiri.
- Pengembangan kapasitas masyarakat melalui kelompok simpan pinjam dan posyandu, termasuk pelatihan pemijahan ikan dan pertanian organik.
- Dukungan terhadap pola-pola penghidupan berkelanjutan (lanjutan Tahun I ditambah dengan ternak itik dan kambing serta kebun sayur keluarga).
- Pengembangan kapasitas staf proyek
- Pengembangan jaringan kerja (mengaktifkan kembali diskusi di kalangan LSM terutama mengenai pendekatan partisipatif dan menggalang kerjasama lokal untuk mendorong proses otonomi daerah).

Tahun III (Maret 2002 – Pebruari 2003)

- Diversifikasi peluang pengembangan kehidupan berkelanjutan (melanjutkan kegiatan sebelumnya – kecuali ternak kambing dan simpan pinjam yang tidak berhasil – ditambah gerakan kembali malan, kebun karet, jambu mete, ternak babi dan uji coba ternak babi dan percobaan budidaya serai wangi).
- Pengembangan kapasitas masyarakat (pendekatan KTP untuk kader kampung, kerajinan ukir kayu) termasuk dukungan teknis dalam bidang pertanian (kerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian Tangkiling)
- Perbaikan lingkungan (penanggulangan kebakaran hutan, pembuatan proposal kehutanan dan perkebunan, penggunaan kompos dan bio-aktif serta pengadaan air bersih).
- Pertemuan kader kampung

- Pengembangan jaringan kerja (inisiasi kampanye kebakaran hutan dan lahan)

Tahun IV (Maret 2003 – Nopember 2004)

- Diversifikasi peluang pengembangan kehidupan berkelanjutan (kecuali ternak ayam potong yang tidak berhasil, melanjutkan kegiatan sebelumnya ditambah dengan percobaan budidaya nilam, tebu dan panting serta pengadaan mesin suling minyak atsiri).
- Pengembangan kapasitas masyarakat (perencanaan pembangunan pedesaan, kepemimpinan partisipatif, pembuatan arang aktif serta teknik penyulingan minyak atsiri).
- Perbaikan lingkungan (revitalisasi pengetahuan tradisional di bidang pertanian dan perbaikan dengan arang).
- Pendirian Koperasi “*Pakat Lewu*”, koperasi berbaju CV.
- Pengembangan jaringan kerja (lokakarya masa depan kehutanan, perkebunan dan pertanian di Palangka Raya, dukungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya untuk pengembangan kebun karet, kerjasama dengan BAPPEDA Kota Palangka Raya untuk pelatihan kepemimpinan dan perencanaan bagi pengurus LKK dan Pegawai Kecamatan, dukungan dana dari *Global Greengrant Fund* untuk pengembangan Taman Pelestarian Hutan di Marang).

Pengembangan kapasitas masyarakat menjadi komponen pokok dalam mencapai tujuan PMPB, yakni agar masyarakat dapat menanggapi perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi di lingkungan fisik dan sosialnya. Kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan dalam bentuk mengikutsertakan kader atau warga yang kompeten dalam pelatihan, lokakarya dan studi banding yang relevan serta pertemuan kader kampung. Kemudian masyarakat didorong (dan dimotivasi) untuk mengembangkan praktik pengelolaan kegiatan kampung dan mengembangkan pola penghidupan berkelanjutan yang mereka rencanakan sendiri.

Tidak semua komponen PMPB mencapai hasil yang diharapkan, seperti dukungan mikro kredit yang bukannya berlanjut tetapi malah menjadi beban kredit macet, demikian juga ternak kambing dan ayam potong. Di luar kegagalan-kegagalan tersebut, beberapa pencapaian penting berhasil diraih.

GERAKAN KEMBALI MALAN

Gerakan kembali *malan* menjadi salah satu keberhasilan PMPB. Setelah satu tahun pendampingan, masyarakat di Kelurahan Kanarakan, Petuk Bukit, Panjehang dan Gaung Baru (pecahan dari Kelurahan Panjehang) kembali menanam padi di ladang (*malan*). Matapencarian pokok masyarakat Kalimantan Tengah ini sempat ditinggalkan selama 20-30 tahun, karena masyarakat lebih memilih bekerja di perusahaan kayu—dan kemudian beralih menjadi penambang emas. Melalui kajian-kajian PRA, masyarakat menemukan bahwa lokasi penebangan kayu dan pertambangan semakin jauh dan semakin sulit, sementara kebutuhan

sehari-hari harus dipenuhi. Pada saat yang sama, mulai disadari bahwa masyarakat yang memiliki kebun karet yang luas memiliki daya tahan lebih kuat terhadap krisis ekonomi bahkan mampu memberikan pendidikan yang memadai untuk anak-anaknya.

Pertimbangan-pertimbangan ini mendorong masyarakat untuk memutuskan kembali berladang. Benih padi yang ditanam adalah benih lokal yang dipilih berdasarkan ingatan petani-petani yang sudah tua. Sayangnya benih padi itu sudah tidak ada di Kota Palangka Raya sehingga harus dicari di Jabiren, Tamban atau Katingan.

Penanaman padi ladang merupakan batu loncatan sebelum mengembangkan tanaman perkebunan. Setelah kebutuhan pangan terpenuhi barulah akan dikembangkan komoditi yang lain. Tanaman perkebunan yang dipilih adalah karet karena masyarakat sudah mengenal teknik budidaya karet sejak jaman Belanda. Jumlah peladang di setiap kelurahan dapat diperiksa pada tabel berikut.

Tabel 1 : Jumlah Peladang menurut Kelurahan Tahun 2002 – 2003

Kelurahan	2002			2003		
	Dampingan PMPB	Swadaya	Jumlah	Dampingan PMPB	Swadaya	Jumlah
Kanarakan	9	8	17	22	10	32
Petuk Bukit	24	30	54	16	94	110
Gaung Baru	15	0	15	27	0	27
Panjehang	0	1	1	13	5	18
JUMLAH	48	39	87	78	109	187

Sumber: Hasil Pengamatan

Jumlah petani yang membudidayakan karet juga terus berkembang. Pada tahun 2002, gerakan menanam karet—diluar yang sudah ada—hanya terjadi di Kelurahan Petuk Bukit dan Gaung Baru. Tahun berikutnya telah merambah ke Kelurahan Marang, Habaring Hurung, Kanarakan dan Panjehang. Menarik untuk dicatat adalah temuan warga Habaring Hurung yang bermukim di lokasi Transabangdep. Semula lokasi ini disiapkan untuk mengembangkan tanaman pangan, namun masyarakat kemudian menyadari bahwa lahan di lokasi ini hanya cocok untuk tanaman perkebunan. Maka masyarakat pun

bergerak ikut menanam karet, jambu mete dan buah-buahan lokal.

PULIHNYA HUBUNGAN SOSIAL

Gerakan kembali *malan* tidak hanya sebagai batu loncatan untuk mengembangkan perkebunan karet di kemudian hari, namun juga merekatkan kembali ikatan-ikatan sosial yang telah lama longgar. Penanaman padi, setelah kerja keras tebas-tebang dan membakarnya di lahan, dilakukan dengan cara tugal. Proses menugal ini menjadi acara tersendiri yang “dirayakan” dengan cara baku-oles arang pada wajah. Ritual

ini disebut *hajamuk*. Ramainya bukan main. Para petani mengaku rindu pada kebiasaan yang telah lama ditinggalkan ini.

Oles mengoles wajah dengan arang ini hanya satu ekspresi berbagai kegembiraan, namun makna yang lebih dalam adalah bahwa masyarakat siap bekerja sama kembali untuk membangun perladangan lokal. Pekerjaan *malan* bukanlah pekerjaan yang ringan, pekerjaan ini memerlukan tenaga dalam jumlah besar, hampir tidak mungkin dilakukan sendirian. Menyatu dengan budaya *malan* ini adalah kebiasaan saling bantu secara bergulir, yang disebut *handep* – terutama pada proses menugal dan panen. Gotong royong seperti ini telah lama memudar. Masih ada namun orang-orang telah cenderung menjadi individual—baik dalam perilaku ekonomi maupun perilaku sosial. Kini dengan kembali *malan*, mereka punya alasan kuat untuk membangun kembali hubungan sosial yang sudah mulai retak-retak.

Tentu saja kegiatan yang sudah lama ditinggalkan ini tidak serta merta memberikan hasil yang membanggakan. Pada tahun pertama, tanaman padi diserang hama—terutama *kukup* (*thrips*). Maklum, kondisi lingkungan sudah banyak berubah dalam 30 tahun terakhir. Ketika hutan masih rimbun, serangga punya banyak alternatif makanan. Kini, setelah hutan sudah habis ditebang dan kemudian juga mengalami kebakaran terus menerus, serangga-serangga tersebut mulai menyerang tanaman petani.

Berbagai upaya dilakukan. Pertama kedatangan penyuluh dari BPP Tangkiling, namun PMPB tidak mendukung penggunaan pestisida karena dampaknya dalam jangka panjang akan menurunkan produktivitas dan pencemaran lahan. Kemudian dicari cara-cara tradisional untuk mengendalikan hama (mulai yang paling praktis dengan membuat asap di sekeliling ladang, hingga minta bantuan kekuatan supra natural dengan membakar potongan peti mati yang diambil dari kuburan). Ada juga petani yang menemukan kembali khazanah “ilmu kuno” warisan leluhur dalam pengendalian hama. Salah satu ilmu kuno yang bisa diidentifikasi adalah penggunaan tanaman *hantapang* untuk mengendalikan berbagai jenis hama. Sebagian kampung masih bisa menemukan tanaman ini di

sekitar hutan, namun di Kelurahan Petuk Bukit tidak ditemukan lagi.

Meskipun berbagai usaha telah ditempuh, namun hasil ladang hanya cukup sebagai benih untuk ditanam tahun depan. Baru pada tahun kedua, hasil panen padi ladang cukup berarti untuk dikonsumsi sendiri. Setelah PMPB selesai, berdasarkan informasi kader-kader kampung, jumlah petani lading masih terus bertambah di Kelurahan Kanarakan, Petuk Bukit, Gaung Baru dan Panjehang.

BERKEBUN KARET SECARA RASIONAL

Satu pertanyaan yang sering muncul dalam pertemuan-pertemuan di kampung adalah mana yang lebih menguntungkan antara “karet unggul” dan “karet lokal”. Sebenarnya keduanya bukan tanaman asli Kalimantan, namun yang “lokal” telah dibudidayakan sejak jaman Belanda, sedangkan yang “unggul” baru diperkenalkan pada jaman orde baru melalui proyek-proyek perkebunan. Pertanyaan ini tidak segera menemukan jawaban yang tegas. PMPB kemudian memfasilitasi kajian-kajian kampung tentang masalah ini.

Hasilnya mungkin sudah dapat diduga bahwa sesungguhnya “karet lokal” lebih menguntungkan untuk dibudidayakan. Memang “karet lokal” lebih lambat mencapai usia produktif, namun dapat dipanen terus hingga tua. Karet unggul—yang umumnya diterima petani dalam bentuk okulasi—memang lebih cepat dewasa dan getahnya banyak, namun umur produksinya pendek dan getahnya lebih cair daripada karet lokal. Karet unggul juga lebih mudah terserang jamur batang dan *buhei* (sejenis semut atau rayap yang memakan batang pohon karet).

Selain temuan bahwa “karet lokal” ternyata lebih unggul, terungkap pula teknik-teknik budidaya karet terbaik berdasarkan pengalaman petani. Mulai dari memilih biji yang baik untuk benih (dengan melihat daya lentingnya bila dilempar ke lantai atau papan kayu) hingga teknik memindah anakan yang sudah besar.

PENGELOLAAN HUTAN

Pengelolaan hutan di Kelurahan Marang merupakan salah satu pencapaian terbaik dari PMPB. Kehidupan masyarakat di Kelurahan Marang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hutan di lingkungan tempat tinggalnya. Dari hutan, masyarakat memperoleh bahan penunjang kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari sayuran, binatang buruan dan bahan bangunan. Hasil-hasil hutan tertentu juga menjadi sumber matapencaharian penduduk setempat, seperti rotan alam, getah panting, kulit gemor, kayu bakar, kayu andang, kayu gambangan hingga kayu gelondongan.

Sumberdaya hutan di Kelurahan Marang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Dari kajian bersama masyarakat pada bulan Juni 2000 dan bulan Januari 2002, terpapar bahwa sumberdaya hutan mulai berkurang sejak tahun 1970-an, kemudian bertambah parah sejak tahun 1990-an, sehingga pada tahun 2000-an sudah tidak banyak lagi sumberdaya yang tersisa.

Menurut masyarakat Kelurahan Marang, kerusakan sumberdaya hutan tersebut disebabkan oleh : 1) Penebangan kayu secara besar-besaran oleh perusahaan kayu; 2) Penebangan kayu secara liar oleh masyarakat; dan 3) Kebakaran hutan. Pada musim kemarau panjang tahun 1997, kebakaran hutan telah merusak 2/3 wilayah Kelurahan Marang, terutama kawasan hutannya.

Bermula dari keprihatinan atas kerusakan lingkungan hutan yang juga berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari, pada bulan Juni 2000 Kelompok Bina Usaha yang beranggotakan 10 orang memprakarsai upaya pelestarian hutan di belakang lokasi tempat tinggal mereka. Prakarsa tersebut disambut baik oleh Lurah Marang pada waktu itu (Ibu Marie Kristin), yang kemudian mengalokasikan lahan seluas 50 hektar untuk dikelola secara lestari oleh Kelompok Bina Usaha. Areal pelestarian ini disebut dengan “Taman Pelestarian Hutan” (TPH).

Tantangan utama dari pengelolaan hutan ini adalah menjaganya agar tidak terbakar di musim kemarau. Hampir setiap tahun Kelompok Bina Usaha harus berjuang untuk memadamkan api yang mendekati areal TPH. Pada tahun 2002, kelompok ini direkrut oleh BKSDA Propinsi Kalimantan Tengah untuk dilatih memadamkan

api dan diberi bantuan peralatan sederhana. WWF Indonesia juga memberikan bantuan 5 (lima) rol selang gabang dan PMPB membantu menyumbangkan 1 (satu) unit mesin “Dom Feng” Di luar tantangan memadamkan api, Kelompok Bina Usaha memperoleh bantuan dana dari *Global Greengrant Fund* sebesar US\$ 5000. Dana tersebut digunakan untuk penanaman karet dan pantung di bekas areal kebakaran, memperbaiki akses menuju TPH dan memperoleh perijinan dari Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kelompok Bina Usaha juga berusaha melakukan replikasi dengan menularkan gagasan pengelolaan hutan kepada tetangga-tetangganya. Pada tahun 2003, sebanyak 77 orang yang tinggal di Kelurahan Marang Lama melakukan perintisan pengelolaan hutan dengan membuka tapal batas seluas 600 hektar ditepi utara Sei Rungan. Sayangnya PMPB segera berakhir sebelum sempat berbuat banyak untuk mendukung mereka.

INISIATIF PEMBIBITAN PANTUNG

Masih berkaitan dengan pengelolaan hutan, sebagian masyarakat Dampangan masih menganggap getah pantung sebagai komoditi yang menguntungkan karena harganya lebih mahal dari getah karet dan terus meningkat. Persoalannya, tumbuhan pantung telah banyak berkurang, sedangkan bibitnya sangat mahal bagi petani. Bibit pantung yang masih kecil – dengan empat daun – dijual antara Rp. 2.000 sampai Rp. 4.000 per batang (harga tahun 2000-an) di Hampangan. Resiko kegagalan pun tinggi karena akar tanaman pantung yang masih muda rentan untuk dipindahkan. Bibit pantung yang sudah siap tanam harganya berkisar Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000,- per batang.

Minat menanam pantung tidak dapat ditahan. Beberapa petani berinisiatif untuk mencari bibit sendiri atau mengupah orang untuk mencarikannya. Memetik buah panting menjadi persoalan sendiri karena batangnya yang tinggi, lurus dan Kulit batangnya licin. Biji yang disemai juga harus dipilih dari buah pantung yang sudah masak dan waktunya pun harus tepat. Jika terlambat, maka buahnya akan pecah dan bijinya

tersebar kemana-mana. Buah pantung sendiri juga dijual masyarakat, namun tingkat kematangannya tidak dijamin. Akibatnya bisa ditebak, tingkat keberhasilan persemaian ini sangat kecil.

Percobaan penyemaian bibit pantung ini memang gagal, namun yang harus diberi nilai tambah adalah keberanian untuk mencoba dengan kemampuan sendiri. Kemauan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menghargai sumberdaya alam yang sudah mereka kenal sejak lama. Bahkan mereka juga mau mengambil resiko demi kehidupan yang lebih baik di masa depan.

REKOMENDASI YANG RELEVAN (Pertemuan PMPB dengan Sistem Kalimantan)

Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam PMPB memungkinkan munculnya inisiatif, pengetahuan dan aspirasi masyarakat lokal. Hasil-hasil pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan proyek selaras dengan hasil kajian *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang disebut **Sistem Kalimantan**.¹

Secara singkat, sistem Kalimantan dapat digambarkan sebagai sistem yang unik hasil interaksi karakter sosial-ekonomi dengan lingkungan alam di Pulau Kalimantan. Dengan demikian, karena perbedaan kondisi lingkungan dan karakter sosial, Sistem Kalimantan pasti berbeda dengan sistem-sistem yang lain seperti Sulawesi, Jawa, Sumatra dan sebagainya.

Titik singgung antara proses pembelajaran dalam PMPB dengan Sistem Kalimantan terletak pada pola-pola kehidupan berkelanjutan yang dipilih oleh masyarakat dampingan. Penduduk asli merasa kembali kepada pola pencaharian

yang lama, yakni berladang yang kemudian berkembang menjadi perkebunan rakyat yang sesuai dengan kondisi lahan setempat. Masyarakat juga menyadari bahwa pola kehidupan mereka selama ini masih bergantung pada hasil hutan. Sementara itu, para transmigran pendatang juga menemukan bahwa pertanian tanaman pangan sangat sulit berkembang mengingat keterbatasan lahan subur di Kalimantan. Akhirnya para transmigran juga banyak mengadopsi pola kehidupan penduduk asli yakni ikut menyadap getah panting, getah karet dan pola perkebunan tradisional.

Demi memenuhi strategi pembangunan yang lebih baik ke depan, perlu perubahan paradigmatis, yakni dalam cara pandang pola hubungan antara lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Pada masa lalu, ekonomi, masyarakat dan lingkungan dianggap sebagai satu entitas yang terpisah satu sama lain. Pola hubungan yang terjadi adalah “yang kuat yang menang”. Kemudian mulai terjadi pergeseran pandangan, bahwa sebenarnya kepentingan ekonomi, kepentingan masyarakat dan kepentingan kelestarian lingkungan saling bersinggungan. Namun, bersinggungan saja masih belum cukup, karena sejauh mana antar kepentingan bisa saling bersinggungan masih dikendalikan oleh siapa yang kuat. Kiranya perlu perubahan pola pikir secara mendasar, dimana kepentingan ekonomi dibatasi oleh pranata sosial, dan sejauh mana masyarakat bisa dikembangkan dibatasi oleh kondisi lingkungan.

Dengan perubahan paradigma tersebut maka kita akan lebih hati-hati dalam memilih investasi dan investor. Pola pembangunan seperti apa yang mau dikembangkan perlu dicermati dengan serius, agar tidak bertentangan dengan Sistem Kalimantan. Kalau dipaksakan, maka contoh kegagalan bisa dilihat dengan jelas.

Kesimpulan akhirnya, bila pembangunan di Kalimantan Tengah masih diharapkan untuk terus berlanjut, maka Sistem Kalimantan perlu diperhatikan sebagai batasan-batasan mengenai mana yang layak dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Pilihannya bukan lagi “merdeka atau mati”, namun “**berlanjut atau hancur**”.

¹*Japan International Cooperation Agency (JICA) and National Development Planning Agency (BAPPENAS) The Government of Republic of Indonesia. The Development Study on Comprehensive Regional Development Plan for Western Part of Kalimantan – SCRDP Kaltengbar. Final Report. Vol. 2 Main Text. The Pacific Consultants International and International Development Center of Japan. March. 1999.*